

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНО- РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Жураева Наргиза Таировна

ТДПУи.о. доцент (PhD) кафедры «Педагогика и психология дошкольного
образования»

Ярбекова Дилшод Абдурашитовна студентка 3-курса

Аннотация: Дошкольные образовательные организации, имеющие определенную образовательную среду, могут сформировать личность, отличающуюся творческим подходом к решению жизненных и профессиональных проблем, обладающую такими качествами, как активность, самостоятельность, инициативность, умение общаться и взаимодействовать с другими людьми.

Ключевые слова: предметно-развивающая среда, дошкольная организация, принцип, деятельность, ребенок дошкольного возраста, дошкольная образовательная организация.

Abstract: Preschool educational organizations that have a certain educational environment can form a personality characterized by a creative approach to solving life and professional problems, possessing such qualities as activity, independence, initiative, the ability to communicate and interact with other people.

Key words: subject-development environment, preschool organization, principle, activity, preschool child, preschool educational organization.

Государственная программа «Илк кадам» строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, согласуясь с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также при проведении режимных моментов.

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Содержание предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации, согласно Государственной программе, должно соответствовать культурно-историческим ценностям: национальным и региональным традициям; особенностям, обусловленным природой, климатом; спецификой производственной жизни местности; содержание среды должно закладывать основы первичного мировоззрения, способствовать успешной социализации ребенка.¹

Вопросы создания и организации развивающей среды в дошкольной образовательной организации являются актуальными, так как среда является важным фактором развития детей дошкольного возраста. Дошкольные образовательные организации, имеющие определенную образовательную среду, могут сформировать личность, отличающуюся творческим подходом к решению жизненных и профессиональных проблем, обладающую такими качествами, как активность, самостоятельность, инициативность, умение общаться и взаимодействовать с другими людьми. Такая личность легче адаптируется, самоопределяется и самореализуется в быстроменяющихся условиях современного общества.

Ребенок является субъектом, а не объектом процесса воспитания и образования, этот факт общеизвестен. На данный момент в педагогике становятся очень популярны формы и методики, которые активизируют внимание, имеют творческий, а не репродуктивный характер. Большой интерес как для самих детей, так и для педагогов и учителей представляет такой способ организации образовательного и воспитательного процесса, как

¹ Яфизова Р.И., Никитина П.С. Развитие ценностного отношения дошкольников к миру взрослых как направление взаимодействия ДОО с семьей в современных условиях // Инновационные процессы в дошкольном образовании: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. РГПУ им. А.И. Герцена, Институт детства. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012– (35с).

игровая деятельность. Этот метод в равной степени и творческий, и необычный. Для игры характерны разного рода свершения, «исполнения», различная полезность, широкий круг отражаемых видов деятельности, различные назначения-функции.

Воспитательный потенциал игр для детей дошкольного возраста довольно полно и всесторонне исследован. Педагогами и психологами отмечается их роль в познании мира, в развитии сфер интеллекта, в накоплении опыта коллективных эмоциональных переживаний, в формировании трудовых навыков, навыков культуры межличностных, коммуникативных отношений (партнерство, дружба и прочее), в физическом развитии ребенка, в приобретении опыта нравственного поведения и опыта разнополовых и разновозрастных связей, в развитии чувства юмора и многих других умений и навыков. Детям игра кажется несерьезной, имеющей лишь развлекательный характер, поэтому она и вызывает у них живейший интерес и желание включиться в нее. Трудно оценить тот огромный воспитательный эффект, который заключен в участии в играх разных форм и тематической направленности. В современных ДОО игра – единственный вид деятельности, выводящий дошкольника за рамки его непосредственного опыта. Многие игры детей, подростков и юношей носят прежде всего коллективный характер, реже являются единичным актом. Вот почему они несут заряд коммуникативной деятельности, общения и передают от поколения к поколению коллективный социальный опыт, традиции, ценности и идеалы.

При построении среды необходимо учитывать возрастные и половые особенности детей как в содержательном характере игрушечных материалов, так и в организации пространства (размер и расстановка мебели и пр.). В построении среды, особенно в старших группах ДОО, следует учитывать возможности и мальчиков, и девочек, чтобы они могли проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами

мужественности и женственности. К данному положению относится и подбор соответствующих полу игр и игрушек. Это важное требование к организации пространства жизнедеятельности детей. В то же время в группе должны быть материалы для игр и занятий, объединяющие детей обоего пола. В этой связи при оценке организации пространства в старшей группе необходимо учитывать наличие игрушек и игровых материалов для девочек, для мальчиков и для детей обоего пола.

Игровая среда должна, с одной стороны, обеспечивать ребенку ощущение постоянства, устойчивости, а с другой – позволять взрослым динамично (гибко) видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся потребностей, возможностей детей, приучать их оптимально использовать имеющиеся площади, творчески преобразовывать пространство. В среде должна быть заложена возможность ее изменения.² Планировка дошкольного учреждения должна создавать возможность – и взрослым, и детям – активно преобразовывать среду. Это могут быть специальные предметы (легкие перегородки, ширмы, геометрические модули, скамейки, большие лоскуты ткани, мягкие пуфы, элементы крупного конструктора и соответствующие условия), легко передвигаемые, преобразующие пространство.

Целенаправленно организованная образовательная среда в дошкольном учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании каждого ребенка. Помимо основных, она несет еще и эстетическую функцию: вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание каждый день посещать его.

Создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы следует учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн современной

² Менджерицкая, Д. В. Воспитателю о детской игре. Пособие для воспитателей детского сада – М.: Просвещение, 1982. – 128 с.

среды, психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. В связи с глобальными изменениями в законодательстве дошкольного образования обновляются все детские сады, их интерьеры, материально-техническое оснащение, что безусловно благоприятно скажется на воспитанниках.

Литература:

1. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). *Экономика и социум*, (1-1), 316-319.
2. Tairovna, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 39-40.
3. Jurayeva, N. T. (2022, November). Methods of implementation and mechanisms of implementation of the norms of international law. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 3, pp. 113-120).
4. Juraeva, N. T. (2022). Organization of the educational process in preschool educational organizations. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 244-251.
5. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(6), 232-239.
6. Жўраева, Н. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СИФАТИ ИНДИКАТОРЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАЗМУНИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 491-493.
7. Жураева, Н. Т. (2020). МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ

- СПОСОБНОСТЕЙ. In *ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА* (pp. 136-139).
8. Бабаева, Д. Р., & Жураева, Н. Т. (2023, January). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 5, pp. 5-12).
9. Jurayeva, N. T. (2023, September). EFFECTIVENESS OF WORK CARRIED OUT IN COOPERATION WITH PRESCHOOL STUDENTS AND PARENTS. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES"* (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
10. Jurayeva, N. T. (2023). INNOVATIVE FORMS AND METHODS-AS A FACTOR OF SUCCESSFUL IMPROVEMENT OF TEACHERS' COMMUNICATIVE COMPETENCE. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(6), 27-32.
11. Jurayeva, N. T., & Israilova, D. A. (2023, October). WAYS OF INTRODUCING CHILDREN TO NATURE AT THE " ILM FAN AND NATURE" CENTER IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 8, pp. 36-39).